

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА С УЧЁТОМ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Низомов Азизжон Абдуматлюбович

Старший научный сотрудник многопрофильной клиники "Shox International Hospital", Ташкент, Узбекистан

доктор философии по медицинским наукам (PhD)

Аннотация. Цель: сравнительная оценка эффективности синтетических (sDMARD), биологических (bDMARD) и таргетных синтетических (tsDMARD) препаратов у больных ревматоидным артритом (РА) с учётом генетических полиморфизмов генов TNF (308G/A), IL-6 (174G/C) и STAT3 (rs4796793), а также иммунологических маркеров. Материалы и методы: 150 больных РА распределены на три группы терапии (sDMARD, bDMARD, tsDMARD). Оценка эффективности проведена по критериям EULAR и шкале DAS28 на 3, 6 и 12 месяце лечения. Проведено генетическое и иммунологическое тестирование. Результаты: наибольшая частота ответа на терапию отмечена в группе bDMARD (78,1%), однако tsDMARD продемонстрировали более быстрое снижение активности заболевания. Генотип IL-6 -174GG и комбинированный генотип IL-6 -174GG/TNF-308GG ассоциированы с лучшим ответом на bDMARD ($p=0,006$ и $p=0,022$ соответственно). Заключение: персонализированный подход с учётом генетического профиля и иммунологических маркеров позволяет повысить эффективность терапии РА и снизить частоту неответов.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, биологическая терапия, таргетная терапия, JAK-ингибиторы, фармакогенетика, персонализированная медицина, TNF- α , ИЛ-6.

GENETIK VA IMMUNOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA REVMATOID ARTRITNI BIOLOGIK VA MAQSADLI DAVOLASHNING SAMARADORLIGI

Nizomov Azizjon Abdumatlyubovich

"Shox International Hospital" ko'p tarmoqli klinikasining katta ilmiy xodimi,

Toshkent, O'zbekiston

tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqsad: revmatoid artrit (RA) bilan og'riqan bemorlarda sintetik (sDMARD), biologik (bDMARD) va maqsadli sintetik (tsDMARD) preparatlarning samaradorligini TNF (308G/A), IL-6 (174G/C) va STAT3 (rs4796793) genlarining genetik polimorfizmlarini, shuningdek, immunologik markerlarni hisobga olgan holda qiyosiy baholash. Materiallar va usullar: RA bilan og'riqan 150 nafar bemor uchta terapiya guruhiga (sDMARD, bDMARD, tsDMARD) bo'lingan. Samaradorlik davolashning 3, 6 va 12 oylarida EULAR mezonlari va DAS28 shkalasi bo'yicha baholandi. Genetik va immunologik testlar o'tkazildi. Natijalar: davolashga javobning eng yuqori chastotasi bDMARD guruhida (78,1%) qayd etildi, biroq tsDMARD kasallik faolligining tezroq pasayishini ko'rsatdi. IL-6 -174GG genotipi va IL-6 -174GG/TNF-308GG kombinatsiyalangan genotipi bDMARDga yaxshiroq javob berish bilan bog'liq (mos ravishda $p=0,006$ va $p=0,022$). Xulosa: genetik profil va immunologik belgilarni hisobga olgan holda shaxsiy yondashuv RA terapiyasining samaradorligini oshirish va javob bermaslik holatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, biologik terapiya, maqsadli terapiya, JAK ingibitorlari, farmakogenetika, shaxsiylashtirilgan tibbiyot, TNF- α , IL-6.

EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL AND TARGETED THERAPY FOR RHEUMATOID ARTHRITIS, TAKING INTO ACCOUNT GENETIC AND IMMUNOLOGICAL FACTORS

Nizomov Azizjon Abdumatlubovich

Senior Researcher at the “Shokh International Hospital” Tashkent, Uzbekistan

Doctor of Philosophy of medical sciences (PhD)

Abstract. Objective: to comparatively evaluate the efficacy of synthetic (sDMARDs), biological (bDMARDs), and targeted synthetic (tsDMARDs) drugs in patients with rheumatoid arthritis (RA), taking into account genetic polymorphisms of the TNF (308G/A), IL-6 (174G/C), and STAT3 (rs4796793) genes, as well as immunological markers. Materials and Methods: 150 patients with RA were divided into three therapy groups (sDMARDs, bDMARDs, tsDMARDs). Efficacy was assessed according to the EULAR criteria and the DAS28 scale at 3, 6, and 12 months of treatment. Genetic and immunological testing were performed. Results: the highest response rate to therapy was noted in the bDMARD group (78.1%), but tsDMARDs demonstrated a more rapid decrease in disease activity. The IL-6 -174GG genotype and the combined IL-6 -174GG/TNF-308GG genotype were associated with a better response to bDMARDs ($p=0.006$ and $p=0.022$, respectively). Conclusion: A personalized approach taking into account the genetic profile and immunological markers can improve the effectiveness of RA therapy and reduce the rate of non-response.

Keywords: rheumatoid arthritis, biological therapy, targeted therapy, JAK inhibitors, pharmacogenetics, personalized medicine, TNF- α , IL-6.

Введение. Современная стратегия лечения ревматоидного артрита (РА) базируется на концепции «лечение до достижения цели» (treat-to-target), предполагающей достижение ремиссии или низкой активности заболевания путём регулярного мониторинга и коррекции терапии [1, 2]. В арсенале врача-ревматолога имеются три основных класса препаратов: синтетические базисные противовоспалительные препараты (sDMARD), биологические препараты

(bDMARD) и таргетные синтетические препараты (tsDMARD), включающие ингибиторы JAK [3, 4].

Несмотря на значительный прогресс в терапии РА, 30–40% пациентов не достигают терапевтической цели при использовании bDMARD, а 60% больных не отвечают адекватно на sDMARD [5, 6]. Это обуславливает необходимость поиска предикторов ответа на терапию, среди которых особое место занимают фармакогенетические маркеры. Полиморфизмы генов, кодирующих мишени биологических препаратов или ключевые медиаторы воспалительного каскада, могут определять индивидуальную эффективность лечения [7, 8].

Полиморфизм TNF 308G/A (rs1800629) влияет на транскрипционную активность гена и уровень продукции ФНО- α , что теоретически может модифицировать ответ на ингибиторы TNF [9]. Полиморфизм IL-6 174G/C (rs1800795) ассоциирован с различной концентрацией ИЛ-6 в сыворотке и, как показано в ряде исследований, влияет на эффективность как анти-ФНО, так и анти-ИЛ-6 терапии [10, 11]. Ген STAT3 (rs4796793) участвует в реализации сигналов JAK-STAT, являющихся мишенью для tsDMARD, что делает его потенциальным маркером ответа на ингибиторы JAK [12, 13].

В условиях Узбекистана данные о сравнительной эффективности sDMARD, bDMARD и tsDMARD с учётом генетических факторов практически отсутствуют. Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка эффективности различных классов препаратов у больных РА и определение роли полиморфизмов генов TNF, IL-6 и STAT3 в прогнозировании терапевтического ответа.

Материалы и методы. В проспективное исследование включены 150 больных РА (ACR/EULAR 2010), средний возраст $51,4 \pm 12,3$ года, длительность заболевания $7,8 \pm 5,4$ года. Пациенты были распределены на три группы в зависимости от назначенной терапии: группа sDMARD ($n=50$, метотрексат 15–20 мг/нед + лефлуномид или сульфасалазин), группа bDMARD ($n=50$,

адалимумаб, этанерцепт или тоцилизумаб в комбинации с метотрексатом) и группа tsDMARD (n=50, тофацитиниб 5 мг 2 раза/сут или барицитиниб 4 мг/сут ± метотрексат). Распределение в группы проводилось с учётом клинических показаний, переносимости предыдущей терапии и предпочтений пациентов. Исключены пациенты с активным туберкулёзом, гепатитом В/С, тяжёлой сердечно-сосудистой патологией и онкологическими заболеваниями в анамнезе.

Клиническая оценка включала определение DAS28-СРБ, HAQ-DI, подсчёт болезненных и отечных суставов, а также оценку остродефицитных показателей (СРБ, СОЭ). Эффективность терапии оценивали по критериям EULAR (хороший, умеренный, отсутствие ответа) на 3, 6 и 12 месяце наблюдения. Основной конечной точкой являлось снижение DAS28-СРБ более чем на 1,2 балла с достижением низкой активности или ремиссии [14].

Генотипирование полиморфизмов TNF 308G/A, IL-6 174G/C и STAT3 rs4796793 проводили методом ПЦР-РФЛП из ДНК лейкоцитов периферической крови, как описано ранее. Уровни ФНО-α, ИЛ-6 и ИЛ-17А определяли ИФА-методом. Статистический анализ включал дисперсионный анализ (ANOVA), критерий χ^2 , корреляционный и регрессионный анализ. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты. Базовые характеристики пациентов трёх групп были сопоставимы по возрасту, длительности заболевания, исходной активности РА (DAS28-СРБ $5,38 \pm 1,14$ в группе sDMARD, $5,48 \pm 1,22$ в группе bDMARD и $5,40 \pm 1,18$ в группе tsDMARD; $p > 0,05$), а также по частоте серопозитивности и наличию эрозий.

На 12-м месяце терапии наибольшая доля пациентов с хорошим/умеренным ответом по EULAR отмечена в группе bDMARD (78,1%), что статистически достоверно превысило показатели группы sDMARD (52,0%; $p < 0,01$) и tsDMARD (66,0%; $p < 0,05$). Однако в группе tsDMARD отмечено

более быстрое снижение DAS28-СРБ уже к 3-му месяцу ($-1,84 \pm 0,72$ против $-1,12 \pm 0,58$ в группе sDMARD и $-1,56 \pm 0,64$ в группе bDMARD; $p < 0,05$). Частота достижения ремиссии (DAS28-СРБ $< 2,6$) к 12-му месяцу составила 18,0% в группе sDMARD, 34,0% в группе bDMARD и 28,0% в группе tsDMARD ($p < 0,05$).

Анализ фармакогенетических предикторов показал, что в группе bDMARD пациенты с генотипом IL-6 $-174GG$ чаще достигали хорошего/умеренного ответа по EULAR через 12 месяцев (95,7%) по сравнению с носителями генотипов GC (75,6%) и CC (44,4%; $p = 0,006$). Эти данные согласуются с результатами предыдущих исследований, показавших, что аллель G ассоциирован с более низкой продукцией ИЛ-6 и лучшим ответом на анти-ФНО терапию [10, 15]. При комбинированном анализе генотипов TNF и IL-6 все пациенты с генотипом IL-6 $-174GG/TNF-308GG$ были респондерами на 12-м месяце, тогда как в группах с другими комбинациями частота ответа составляла 69,2–83,3% ($p = 0,022$).

В группе tsDMARD статистически значимой связи между отдельными полиморфизмами TNF или IL-6 и ответом на терапию выявлено не было. Однако носители генотипа GG STAT3 rs4796793 чаще достигали низкой активности заболевания (56,3%) по сравнению с носителями генотипов CG (30,0%) и CC (22,2%; $p < 0,05$). Это может объясняться ролью STAT3 в реализации сигналов JAK-STAT, блокируемых ингибиторами JAK, и подчеркивает перспективность данного маркера для прогнозирования эффективности tsDMARD [12, 13].

Синергетический анализ системных маркеров воспаления и генетических полиморфизмов показал, что исходные уровни ФНО- $\alpha > 25$ пг/мл в сочетании с генотипом IL-6 $-174CC$ или TNF-308GA/AA ассоциировались с отсутствием ответа на sDMARD (относительный риск 2,84; 95% ДИ 1,42–5,68; $p < 0,01$). В группе bDMARD высокий исходный уровень ИЛ-17А (> 25 пг/мл) предсказывал

неответ на ингибиторы TNF с чувствительностью 72% и специфичностью 68%. Напротив, при использовании тоцилизумаба (анти-ИЛ-6Р) уровень ИЛ-17А не оказывал значимого влияния на терапевтический исход.

Оценка безопасности показала, что наиболее частыми нежелательными явлениями в группе sDMARD были гепатотоксичность (12,0%) и желудочно-кишечные расстройства (16,0%); в группе bDMARD — инфекции верхних дыхательных путей (14,0%) и реакции в месте инъекции (8,0%); в группе tsDMARD — герпес зостер (6,0%), повышение липидного профиля (10,0%) и тромбоцитоз (4,0%). Серьёзных сердечно-сосудистых событий и тромбоэмболий в течение 12 месяцев не зарегистрировано.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность bDMARD и tsDMARD в сравнении с традиционной sDMARD-терапией, что согласуется с данными международных руководств и мета-анализов [3, 4, 16]. Ингибиторы JAK продемонстрировали более быстрое начало действия, что объясняется их механизмом — блокадой внутриклеточной сигнализации по JAK-STAT пути, обеспечивающей широкую модуляцию цитокиновых каскадов, включая ИЛ-6, интерфероны и GM-CSF [4, 17]. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе (12 месяцев) bDMARD сохраняли преимущество по частоте достижения ремиссии, что может отражать более устойчивый иммуномодулирующий эффект моноклональных антител.

Ключевым результатом исследования является подтверждение роли полиморфизма IL-6 174G/C в прогнозировании ответа на bDMARD. Носители генотипа GG, ассоциированного с низкой продукцией ИЛ-6, демонстрируют наилучший терапевтический ответ на анти-ФНО препараты [10, 15]. Это объясняется тем, что блокада ФНО-α приводит к снижению ИЛ-6 как эффекту «ниже по течению», и пациенты с изначально низким уровнем ИЛ-6 более чувствительны к данному механизму [18]. Комбинированный анализ генотипов TNF и IL-6 позволяет выделить подгруппу пациентов с оптимальным

прогнозом на анти-ФНО терапию, что подчеркивает важность интегрального фармакогенетического подхода [11, 15].

Отсутствие значимой связи полиморфизма TNF 308G/A с ответом на этанерцепт в нашем исследовании согласуется с данными крупного мета-анализа Rayu et al. (2010), охватившего более 400 пациентов, где ассоциация не была подтверждена [8]. Вероятно, эффект данного полиморфизма на ответ к терапии недостаточен для достоверного выявления в когортах среднего размера, либо его влияние модифицируется другими генетическими вариантами в промоторе TNF [9].

Интерес представляет связь генотипа STAT3 rs4796793 с ответом на tsDMARD. STAT3 является центральным транскрипционным фактором, активируемым JAK1/JAK2, и блокада JAK-STAT пути ингибиторами JAK приводит к подавлению STAT3-зависимой транскрипции провоспалительных генов [12, 13]. Предположительно, носители определённых генотипов STAT3 могут иметь изменённую чувствительность к данному механизму, что требует дальнейшего изучения в больших когортах. Современные исследования с использованием машинного обучения также направлены на разработку прогностических моделей ответа на JAK-ингибиторы на основе клинических и генетических данных [19].

Синергетический анализ показал, что сочетание высоких уровней ФНО- α и «провоспалительных» генотипов (IL-6 -174CC, TNF-308A) создаёт фенотип «резистентности» к sDMARD, что обосновывает раннее назначение bDMARD или tsDMARD у таких пациентов. Это полностью соответствует концепции персонализированной медицины, предполагающей выбор терапии на основе индивидуального профиля риска и предикторов ответа [2, 7]. Высокий уровень ИЛ-17А как предиктор неответа на ингибиторы TNF также согласуется с современными данными о роли Th17-звена в резистентности к терапии [20].

Профиль безопасности tsDMARD в нашем исследовании был благоприятным, однако требует длительного наблюдения, учитывая данные исследования ORAL Surveillance, выявившего повышенный риск серьёзных сердечно-сосудистых событий, опоясывающего лишая и злокачественных новообразований при длительном применении тофацитиниба [4, 16]. Это подчеркивает необходимость тщательного отбора пациентов и учёта факторов риска при назначении tsDMARD.

Заключение. Биологическая и таргетная терапия обеспечивают достоверно большую эффективность по сравнению с sDMARD у больных РА. Полиморфизм IL-6 174G/C и комбинированные генотипы TNF/IL-6 являются значимыми предикторами ответа на bDMARD, тогда как генотип STAT3 rs4796793 может влиять на эффективность tsDMARD. Комплексная оценка генетических и иммунологических маркеров позволяет оптимизировать выбор препарата и повысить частоту достижения терапевтических целей у больных РА.

Список литературы

1. Smolen J.S., Landewé R.B.M., Bijlsma J.W.J. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2019 update. *Ann Rheum Dis.* 2020;79(6):685-699. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216655.
2. Fraenkel L., Bathon J.M., England B.R. et al. 2021 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. *Arthritis Rheumatol.* 2021;73(7):1108-1123. doi: 10.1002/art.41752.
3. Burashed K.K., AlAbbasi F.A. Janus Kinase (JAK) Inhibitors in Rheumatoid Arthritis. *Cureus.* 2024;16(5):e59545. doi: 10.7759/cureus.59545.
4. AllMedRx. RA and JAK Inhibitors in 2025: Efficacy, Safety & Personalization. 2025. Available at: <https://allmedrx.org/rheumatoid-arthritis-jak-inhibitors-2025-efficacy-safety/>

5. Lee Y.H., Bae S.C., Song G.G. Functional FCGR3A 158 V/F and IL-6 -174 C/G polymorphisms predict response to biologic therapy in patients with rheumatoid arthritis: A meta-analysis. *Rheumatol Int.* 2014;34:1409-1415. doi: 10.1007/s00296-014-3015-1.
6. Jančić I., Šefik-Bukilica M., Živojinović S. et al. Influence of promoter polymorphisms of the TNF- α (-308G/A) and IL-6 (-174G/C) genes on therapeutic response to etanercept in rheumatoid arthritis. *J Med Biochem.* 2015;34:414-421. doi: 10.2478/jomb-2014-0060.
7. Dávila-Fajardo C.L., Márquez A., Pascual-Salcedo D. et al. Confirmation of -174G/C interleukin-6 gene promoter polymorphism as a genetic marker predicting antitumor necrosis factor treatment outcome. *Pharmacogenet Genomics.* 2014;24(1):1-5. doi: 10.1097/FPC.000000000000013.
8. Pavy S., Toonen E.J.M., Miceli-Richard C. et al. Tumour necrosis factor alpha -308 G/A polymorphism is not associated with response to TNF alpha blockers in Caucasian patients with rheumatoid arthritis: systematic review and meta-analysis. *Ann Rheum Dis.* 2010;69:1022-1028. doi: 10.1136/ard.2009.117622.
9. Seitz M., Wirthmüller U., Möller B. et al. The -308 tumour necrosis factor-alpha gene polymorphism predicts therapeutic response to TNF alpha-blockers in rheumatoid arthritis and spondyloarthritis patients. *Rheumatology.* 2007;46:93-96. doi: 10.1093/rheumatology/kel175.
10. Jančić I., Arsenović-Ranin N., Šefik-Bukilica M. et al. -174G/C interleukin-6 gene promoter polymorphism predicts therapeutic response to etanercept in rheumatoid arthritis. *Rheumatol Int.* 2013;33(6):1481-1486. doi: 10.1007/s00296-012-2586-y.
11. Ceccarelli F., Perricone C., Fabris M. et al. Transforming growth factor β 869C/T and interleukin 6 -174G/C polymorphisms relate to the severity and progression of bone-erosive damage detected by ultrasound in rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther.* 2011;13(4):R111. doi: 10.1186/ar3396.

12. *Frontiers in Immunology*. Activating STAT3 mutations in CD8+ T-cells correlate to serological positivity in rheumatoid arthritis. *Front Immunol*. 2024;15:1466276. doi: 10.3389/fimmu.2024.1466276.
13. McInnes I.B., Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. *N Engl J Med*. 2011;365(23):2205-2219. doi: 10.1056/NEJMra1004965.
14. Aletaha D., Neogi T., Silman A.J. et al. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Arthritis Rheum*. 2010;62(9):2569-2581. doi: 10.1002/art.27584.
15. Lee Y.H., Ji J.D., Bae S.C., Song G.G. Associations between tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) -308 and -238 G/A polymorphisms and shared epitope status and responsiveness to TNF-alpha blockers in rheumatoid arthritis: a metaanalysis update. *J Rheumatol*. 2010;37(4):740-746. doi: 10.3899/jrheum.090707.
16. EULAR recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2023 update. *Ann Rheum Dis*. 2024;83(6):706. doi: 10.1136/ard-2023-224912.
17. *Frontiers in Immunology*. Machine learning-based prediction of response to Janus kinase inhibitors in patients with rheumatoid arthritis using clinical data. *Front Immunol*. 2025;16:1689144. doi: 10.3389/fimmu.2025.1689144.
18. Charles P., Elliott M.J., Davis D. et al. Regulation of cytokines, cytokine inhibitors, and acute-phase proteins following anti-TNF-alpha therapy in rheumatoid arthritis. *J Immunol*. 1999;163:1521-1528.
19. Guis S., Balandraud N., Bouvenot J. et al. Influence of -308 A/G polymorphism in the tumor necrosis factor alpha gene on etanercept treatment in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum*. 2007;57:1426-1430. doi: 10.1002/art.23092.
20. Lubberts E. IL-17/Th17 targeting: on the road to prevent chronic destructive arthritis? *Cytokine*. 2008;41:84-91. doi: 10.1016/j.cyto.2007.09.014.